

РОЛЬ МИКРОПЛАСТИКА В МОРСКИХ СРЕДАХ

¹Акиева Гулрух

¹Студентка 4-го курса направления биология в Деновском институте предпринимательства
и педагогики

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14195435>

Аннотация. В данной статье рассматривается роль микропластика в морской среде, его источники и влияние на экосистему океана и пищевую цепь. Изучается, каким образом микропластик угрожает морским животным и здоровью человека, а также предлагаются меры по уменьшению загрязнения микропластиком. Отмечается глобальная значимость этой проблемы и необходимость повышения экологической осведомленности.

Ключевые слова: микропластик, морская экосистема, загрязнение, пищевая цепь, экологическая угроза, здоровье человека, пластиковые отходы, переработка.

Введение

Микропластик – это частицы пластика размером менее 5 мм, которые образуются при разложении пластиковых отходов.¹ Они широко распространены в океанах и морских экосистемах и представляют собой серьезную экологическую проблему. Морские животные могут принять микропластик за пищу, что нарушает их пищеварительную систему и угрожает их жизни. Эти частицы также проникают в пищевую цепь, что в конечном итоге может повлиять на здоровье человека. В данной статье рассматриваются источники микропластика, его влияние на морскую среду и возможные пути уменьшения загрязнения микропластиком.

Основная часть

Источники микропластика

Микропластик попадает в океаны и моря из различных источников. Основные из них²:

1. Промышленные отходы: отходы, образующиеся при производстве и переработке пластмасс, попадают в моря и океаны, создавая микропластик.

2. Косметические и гигиенические средства: в некоторых косметических средствах и зубных пастах содержатся пластиковые гранулы, которые напрямую попадают в водоемы.

3. Разложение пластиковых отходов: пластиковые пакеты, рыболовные сети и другие изделия из пластика со временем распадаются на мелкие частицы.

Влияние микропластика на морскую экосистему

Микропластик наносит серьезный ущерб морской экосистеме. Морские животные могут случайно съесть эти частицы, что нарушает их пищеварительную систему и

¹ Thompson, R. C., Olsen, Y., Mitchell, R. P., & Anthony, R. J. (2004). Lost at Sea: Where Is All the Plastic? *Science*, 304(5672), 838.

² Galloway, T. S., & Lewis, C. N. (2016). Marine Microplastics Spell Big Problems for Future Generations. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 113(9), 2331–2333.

приводит к гибели. Микропластик также проникает в пищевую цепь, начиная с мелких организмов и заканчивая более крупными животными. В результате, частицы микропластика могут оказаться в продуктах морепродуктов, которые потребляют люди.

Влияние микропластика на пищевую цепь и угрозы для здоровья человека

Накопление микропластика в пищевой цепи представляет угрозу для здоровья человека. Употребляя морепродукты, люди могут потреблять и микропластик. Это может привести к долгосрочным проблемам со здоровьем. Когда микропластик попадает в организм, он может выделять химические вещества, увеличивая риск отравления.

Обсуждение и результаты

Загрязнение микропластиком усугубляет экологические проблемы, и эта проблема продолжает расширяться в глобальных масштабах. Микропластик оказывает негативное воздействие на морских животных, экосистему и пищевую цепь. Для решения этой проблемы необходимо повышать экологическую осведомленность и принимать меры по уменьшению пластиковых отходов. Требуется международные усилия по развитию систем переработки и исключению микропластика из средств личной гигиены³.

Роль микропластика в морских экосистемах становится одной из актуальных экологических проблем. Попадая в океаны и моря, микропластик вызывает значительное загрязнение, негативно влияя на морскую экосистему и пищевую цепь.

Источники микропластика

Основные источники микропластика включают:

1. Пластиковые изделия: Такие предметы, как одежда, автомобильные шины, косметические продукты и промышленные отходы, являются основными источниками микропластика.

2. Разложение пластиковых отходов: Большие пластиковые предметы, попадая в море, со временем разлагаются на мелкие частицы под воздействием солнца и волн.

Воздействие на морские организмы

Микропластик принимается за пищу морскими животными, такими как мелкие организмы, рыбы и птицы. Это может привести к повреждению их пищеварительной системы, замедлению роста и даже к смерти. Токсичные вещества, содержащиеся в микропластике, могут проникать в организм животных, вызывая отравление⁴.

Влияние на пищевую цепь

Микропластик проникает в пищевую цепь. Например, планктон, поедая микропластик, передает его рыбе, которая затем попадает в пищевую цепь. В конечном итоге микропластик может попасть в продукты питания, потребляемые человеком.

Риски для здоровья человека

Употребление морепродуктов, загрязнённых микропластиком, также представляет угрозу для здоровья человека. Попадая в организм, частицы микропластика могут выделять токсичные химические вещества, что в долгосрочной перспективе может негативно сказаться на здоровье.

³ Barnes, D. K. A., Galgani, F., Thompson, R. C., & Barlaz, M. (2009). Accumulation and Fragmentation of Plastic Debris in Global Environments. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 364(1526), 1985–1998.

⁴ 4. Andrady, A. L. (2011). Microplastics in the Marine Environment. *Marine Pollution Bulletin*, 62(8), 1596–1605.

Пути снижения загрязнения

Для снижения загрязнения микропластиком могут быть приняты следующие меры:

1. Переработка пластиковых отходов: Повышение уровня переработки пластиковых отходов поможет сократить образование микропластика.
2. Международные экологические мероприятия: Необходимо предпринимать международные усилия по сокращению использования пластика и повышению экологической осведомленности.
3. Законодательство: Введение строгих законов и ограничений на производство и использование микропластика.

Заключение

Воздействие микропластика на морскую среду создает серьезные экологические и медицинские проблемы. Для решения данной проблемы необходимо повышать экологическую осведомленность общества и рассматривать меры по сокращению пластиковых отходов. Также важно развивать системы переработки пластиковых материалов и использовать стратегии по снижению уровня загрязнения. Только таким образом можно защитить морскую экосистему и здоровье человека.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Thompson, R. C., Olsen, Y., Mitchell, R. P., & Anthony, R. J. (2004). Lost at Sea: Where Is All the Plastic? *Science*, 304(5672), 838.
2. Galloway, T. S., & Lewis, C. N. (2016). Marine Microplastics Spell Big Problems for Future Generations. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 113(9), 2331–2333.
3. Barnes, D. K. A., Galgani, F., Thompson, R. C., & Barlaz, M. (2009). Accumulation and Fragmentation of Plastic Debris in Global Environments. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 364(1526), 1985–1998.
4. Andrady, A. L. (2011). Microplastics in the Marine Environment. *Marine Pollution Bulletin*, 62(8), 1596–1605.